

TALABA YOSHLARNI ULOQTIRISH TEXNIKASIGA O'RGATISHDA SAMARALI USLUB VA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Ziyayev F.Ch.,

O'ZDJSU O'qituvchi

N.B.Normuradov

O'ZDJTSU assistent o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560330>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba yoshlarni uloqtirish texnikasiga o'rgatishda samarali uslub va vositalaridan foydalanish uloqtirish vaqtida texnikasini o'zgarishi natijasiga ta'siri qay darajada ekanligi, butun mashg'ulotning boshida va oxirida qilingan urinishlarning qiyosiy biomexanik tahlili o'tkazilgan.

Kalit so'zlar: aylanish, oyoq kafti, tos suyagi, yelka harakati, bilaklarning, dinamikasini, joy, talaba.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЕМОВ И СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ МОЛОДЕЖИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКЕ ПЕРЕДАЧИ

Аннотация. В данной статье использование эффективных методов и средств в обучении технике метания младших школьников оказывает влияние на результат смены техники во время метания, и проводится сравнительный биомеханический анализ попыток, выполняемых в начале и конце всей было проведено учебное занятие.

Ключевые слова: вращение, ладонь стопы, таз, движение плеча, запястья, динамика, место, студент.

USING EFFECTIVE TECHNIQUES AND TOOLS IN TEACHING YOUTH STUDENTS IN THE TECHNIQUE OF TRANSMISSION

Abstract. In this article, a comparative biomechanical analysis of the attempts made at the beginning and the end of the entire training was made, to what extent the use of effective methods and tools in teaching young students to throw technique has an effect on the result of changing the technique during throwing.

Key words: rotation, foot palm, pelvis, shoulder movement, wrists, dynamics, place, student.

Kirish. Mustakilik sharoitida har tomonlama komil insonni tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Komil insonni tarbiyalash bugun paydo bo'lgan muammo emas. Bu masala milliy merosimizda xar tomonlama asoslab berilgan.

Mustakillik sharoitida erkin, ozod mustaqil fikrlovchi shaxni tarbiyalashda biz uchun milliy merosimiz nazariy poydevor rolik o'ynaydi. Insonni m'anan, axloqan va jismoniy barkamol qilib tarbiyalashda buyuk pedagog Abdulla Avloniy faoliati va ilmiy merosi katta ahamiyatga ega.

Men, - deb ta'kidlagan edi O'zbekiston respublikasining birinchi prezident I. Karimov, Abdulla Avloniyning «Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot yo halokat, saodat-yo falokat masalasidir» degan fikrini ko'p mushohida qilaman.

Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun kanchalar muxim va dolzarb bo'lgan bo'lasa, hozirgi kunda xam biz uchun shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzarbdir». Abdulla Avloniy pedagogik merosi uning «Tureskiy guliston yoxud

axloq» asarida o'zining nazariya, Abdullo Avloniy fikricha, sog'lom fikr yaxshi axloq, ilm-ma'rifatga ega bo'lishi uchun badanni tarbiya qilish zarur. «Badanning samoga va kuvvatli bo'lmog'i insonga eng kerakli narsadir. Chunki o'qimok va o'rgatmok uchun insonga kuchli, kasalsiz jasad lozimdir deganlar».

Mutafakkir, bolani sog'lom qilib tarbiyalashda dastlab oqil, ota-onalaga murojaat kiladi. Bolaning sog'ligi yomonlashsa, kasal bo'lgan taqdirda tabib yoki shifokorga ko'rsatishni taklif qiladi. Abdulla Avloniyning sog'lom tanaga ega bo'lish uchun kishining jismoniy rivojlanishiga zararli tasir narsalardan saqlanishni tavsiya qiladi.

Uning bu boradagi fikrlari hozirgi kunda yoshlar urtasida tez tarqalayotgan ichkilikka, boylikka ruju qo'yish, narkotik moddalarni qabul qilish oqibatida Turli xunrezlik yo'liga kirishga qarshi kurash nuqtai nazaridan ham juda chunonchi u ichkilik, ko'knor, nasha, afyun, chilim, nos, papiros kabi badanning salomatligiga zararli narsalardan qochmoq, saqlanmoq, lozimdur».

Abdulla Avloniy badan tarbiyasida, bolani sog'lom qilib o'stirishda eng avvalo uning o'zi keyin ota-onalariga murojaat qiladi. Bolani fikriy tomonidan tarbiyalashda o'kituvchi faoliyatiga yuksak baho beradi. Inson salomatligi o'z-o'zidan emas, balki kishining harakati tufayli mustahkamlanadi. Sog'likka ega bo'lmagan inson o'ziga yuklangan vazifalarni bajara olmaydi. «Sog' badanga ega bo'lmagan. insonlar amallarida, ishlarida, fikrlarida kamchilik qilurlar.

Abdulla Avloniy inson xulqini tarbiyalashda qat'iy tartib, intizom, rejim katta ahamiyatga ega ekanligini uqtiradi. U intimomni inson xulqini tarbiyalovchi, mukammalashtiruvchi vosita deb biladi.

Shuning uchun har kim, har ishda unga doimiy rioya qilishi muhimdir. ishlarimizning xar birini o'z vaqtida tartibi bilan qilish zarur. Agar yer yuzasida intizom bo'lmasa edi, insonlar bir daqiqa qolmas edilar».

Avloniy talkinida intizom insoniyat jamiyati uchun qanchalik muxim ahamiyatga ega bo'lsa, har kishi ayniksa, yoshlar uchun ham shuchanik zarur. Yoshlarni intizomga rioya qilib, zamonaviy nizom va tartiblarga Muvofik yashashga chakiradi.

Bu esa kishi ruhiga va jismoniy rivojiga ham har tomonlama foydalidir. Intizom vijdonni tarbiyalaydi, vijdon esa o'z burchini halol bajarishdir.

O'z navbatida bular inson xayotiga katiy tartib o'rnatilib, o'zini jismoniy va ruhiy salomatligi tugrisida o'ylab, sog'lom turmush tarzi uchun zamin tayyorlaydi. Insonning jismoniy jihatdan salomatligining asosi jismoniy tarbiyadir.

Badan tarbiyasi faqat salomatlik uchun zarur emas, balki insonning butun faoliyatining sohaları uchun ham muhimdir. Badan tarbiyasining fikr tarbiyasiga ham yordami bordir.

Tadqiqot ishning dolzarbligi. Jumladan, talaba yoshlar o'quv dasturiga kiritilgan uloqtirish mashqlarining texnika asoslariga o'rgatishni ilmiy-uslubiy asoslash shu yoshdagi o'g'il va qizlarning dasturdagi mezonlarni bajarishlariga juda katta yordam beradi, aks holda ular umumiy oliy ta'limni bitirish oldidan ham uloqtirish mezonlarini talab darajasida bajara olmasliklari mumkin.

Dastlabki o'rgatish jarayonida harakat faoliyati malakasini shakllantirishdan kelgusida tarkib topadigan stereotipni sindirib tashlashni talab qilmasdan, balki uloqtirishning boshqa turlarini granata, nayza, disk, bosqon, yadro o'rgatish va takomillashtirishda foydalanish katta

ahamiyatga ega. Hozirga qadar talaba yoshlarni uloqtirish asoslariga o'rgatishning samaradorligini oshirish masalasi kam o'rganilgan.

Mavjud ilmiy izlanishlarda asosiy e'tibor uloqtiruvchi qo'lni keyingi final kuchlanishiga va yugurib borishdan sakrashga o'tishning turli xil usullarini o'rgatishga qaratilgan.

Shu boisdan talaba yoshlarni jismoniy tarbiya darslarida kichik to'pni uloqtirish mashqlari texnika asoslariga o'rgatishning eng samarali uslublarini aniqlash dolzarb masalalardan biridir.

Shuning uchun ham jismoniy tayyorgarlik masalasi ko'pchilik olimlar tomonidan (T.S.Usmonxo'jayev, Arzumanov G.G, va boshqalar) nazariy jihatdan o'rganilgan bo'lsa, ba'zi tadqiqotchilar G.V.Goshupkin, T.S.Usmonxo'jayev, G.Yu.Fokin, Arzumanov G.G, Zenchinko va boshqalar)ning ilmiy izlanishlarida I-IV sinf o'quvchilarini turli xil sport mashqlari umumiy texnika asoslariga o'rgatishning maqsadga muvofiqligi va uning imkoniyatlari masalasi tadqiq qilingan.

Bir qator tadqiqotchilar - E.R.Andris, R.Q.Qudratov, N.D.Ivanov, K.M.Mahkamjonov, K.T.Shakirjonova, Qodirov G.Sh. va boshqalarning ilmiy ishlarida katta yoshdagi sportchilar uchun (granata, nayza, bosqon, disk, yadro) uloqtirishning uslubiy asoslari yetarli darajada ishlab chiqilgan bo'lsa-da, kichik yoshdagi o'quvchilarni kichik to'pni uloqtirishga o'rgatish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmagan.

Natijada, kichik yoshdagi o'quvchilarga kichik to'pni uloqtirish mashqlarining texnika asoslarini o'rgatishda kamchilik va xatolar yaqqol ko'zga tashlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mazkur ishning dolzarbligi kichik maktab yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiya darslarida uloqtirish mashqlarining texnika asoslariga dastlabki o'rgatish jarayonini optimallashtirish orqali dastur materiallarining to'liqligicha o'zlashtirilishiga erishish, shu bilan birga ularni kelgusida granata, nayza, bosqon, disk, yadro uloqtirishga tayyorlashdan iborat.

Tadqiqotning maqsadi. Talaba yoshlarni kichik to'pni uloqtirish harakati texnikasi asoslariga o'rgatish uslublarini asoslash.

Talaba yoshlarning tajribadan keyingi jismoniy tayyorgarligi

№	Testlar	Jinsi	Talabalar					Talabalar				
			n	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	T	P	n	Tajriba guruhi	Nazorat guruhi	t	P
				X±m	X±m				X±m	X±m		
1.	30 m masofaga yugurish (soniya)	O'	17	7,0±0,08	5,7±0,12	9,2	<0,001	22	6,6±0,24	5,3±0,20	4,9	<0,01
		Q	18	7,1±0,32	6,4±0,15	2,0	>0,05	23	6,7±0,35	5,4±0,24	3,10	<0,01
2.	4x10 m mokisimon yugurish (soniya)	O'	17	13,9±0,18	12,6±0,20	5,0	<0,01	22	13,5±0,24	12,2±0,23	3,94	<0,01
		Q	18	14,2±0,15	13,0±0,22	4,54	<0,01	23	14,3±0,18	13,0±0,20	1,98	>0,05
3.	Turnikda tortilish (marta)	O'	17	2,0±0,25	3,5±0,31	4,00	<0,01	22	3,1±0,35	4,8±0,31	3,7	<0,01

	o'rindiq ustida qo'l-larni bukib-yozish (marta)	Q	18	3,1±0,63	5,2±0,60	2,4 1	<0,05	23	6,1±0,73	7,7±0,60	1,7	>0,05
4.	1 kg og'irlashtirilgan to'pni o'tirgan holatda boshdan oshirib ikki qo'llab otish (metr, sm)	O'	17	4,7±0,2	5,6±0,22	3,1 0	<0,01	22	3,7±0,12	5,1±0,21	6,3 3	<0,001
		Q	18	3,7±0,12	4,1±0,21	1,8 2	>0,05	23	3,3±0,12	4,7±0,16	2,0	>0,01
5.	Kichik to'pni 10 metr dan 10 marta nishonga uloqtirish (m, marta)	O'	17	6±0,34	7±0,32	5,3	<0,001	22	7±0,34	8±0,15	2,7 7	<0,05
		Q	18	7±0,27	5±0,44	0,2	>0,05	23	6±0,34	7±0,24	2,5	<0,05

XULOSALAR

1. talaba yoshlarning kichik to'pni uloqtirish natijasiga pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy omillaridan biri texnik tayyorgarlikga o'rgatish ekanligi belgilandi:

2. Kichik yoshdagi o'quvchilarning kichik to'pni uloqtirishida qiyshiq shakldagi aylanma tartibsiz harakat qayd qilindi. Bu esa o'quvchilarning kichik to'pni uloqtirish texnikasini to'g'ri bajara olmasliklarini ko'rsatdi:

3. Tajribadan keyin tajriba va nazorat sinfidagi o'quvchilarning uloqtirish natijalari ham oshdi. Tajriba sinflari natijalari o'g'il bolalarda 2,1 m ga, qiz bolalarda 2 m ga yaxshilandi.

Kichik to'pni, to'ldirma to'pni uloqtirish, joyidan turib uzoqlikka sakrash va texnik tayyorgarlik bo'yicha hamma sinflarda, tajriba sinfida statistik farq borligi aniqlandi.

Tajribadan keyin kichik to'pni uloqtirishda talaba yoshlar o'rtasida farqli ravishda statistik natijalarning ($t = 9,2$ dan $35,5$: $R < 0,01$) o'sishi kuzatildi.

4. Pedagogik tajriba o'rgatish samaradorligini ko'tarishda asosiy uloqtirish harakatlari, oyoqning ketma-ket harakati, gavda va uloqtiruvchi qo'lning tayanch bilan bir-biriga bog'liq faol harakati zarurligini tasdiqladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-sonli farmoni — Jismoniy tarbiya
2. va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi

3. Farmoni. (Xalq So‘zi. 2018 yil 5- mart.)
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 5924-sonli farmoni —O‘zbekiston Respublikasida jismoniy
5. tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi. Farmoni
6. (Xalq so‘zi 2020 yil 24-yanvar).
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 3031-son qarori —Jismoniy tarbiya va sportni yanada
8. rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risidagi (Xalq so‘zi 3 iyun 2017 yil)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 betlar.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O‘RTA T‘ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O‘RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – S. 348-355.
13. Xo‘jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O‘RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – S. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O‘RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – S. 78-90.
15. Karimov F. M. i dr. BOSHLANG‘ICH IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – S. 119-125.